

ПОДБОРКА ТОМАТОВ ДЛЯ СУШКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Назаров А.М., ²Болтаев М.А.

¹Соискатель: Ташкентский государственный аграрный университет

²Научный руководитель: Ташкентский государственный аграрный университет, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13950639>

Аннотация. В нашей страны созданы достаточно благоприятные условия для хранения овощей, а также их переработки и производства из них ценной экологически чистой продукции. Это позволяет повысить экономическую эффективность за счет существенного снижения чрезмерных потерь овощей в течение сезона. В этой статье проведен подбор сортов для сушки из сортов томатов, выращиваемых в нашей стране. В ходе исследований использовали сорта томата Юсуф F1, Узбекистан, Бурхан F1, ТМК-22, Мадера, Лоджейн F1, и Новичок включенные в перечень государственного реестра сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. По результатам исследования наилучший результат по выходу сушеной продукции отмечен у сортов Лоджейн F1 и Юсуф F1.

Ключевые слова: сорт; гибрид, влага; технология выращивания; эффективность, хранение; сушка.

Annotatsiya. Mamlakatimizda sabzavot mahsulotlarini saqlash, ularni qayta ishlash va ulardan qimmatli ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish uchun juda qulay sharoitlar yaratilgan. Bu mavsum davomida ortiqcha sabzavot yo'qotilishini sezilarli darajada kamaytirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Ushbu maqolada mamlakatimizda etishtirilgan pomidor navlaridan quritish uchun navlar tanlovi mavjud. Tadqiqot davomida O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jaligi ekinlari davlat reyestriga kiritilgan "Yusuf F1", "O'zbekiston", "Burxon F1", "TMK-22", "Madera", "Lodjejn F1", "Novichok" pomidor navlaridan foydalandik. Tadqiqot natijalariga ko'ra, quritilgan mahsulot hosildorligi bo'yicha eng yaxshi natijalar Lodjejn F1 va Yusuf F1 navlarida kuzatilgan.

Kalit so'zlar: xilma-xillik; gibril, namlik; etishtirish texnologiyasi; samaradorlik, saqlash; quritish.

Abstract. In our country, quite favorable conditions have been created for storing vegetables, as well as their processing and production of valuable environmentally friendly products. This allows increasing economic efficiency by significantly reducing excessive losses of vegetables during the season. This article contains a selection of varieties for drying from tomato varieties grown in our country. During the research, the following tomato varieties were used: Yusuf F1, Uzbekistan, Burkhan F1, TMK-22, Madera, Lodjejn F1, and Novichok included in the list of the state register of agricultural crops recommended for sowing in the Republic of Uzbekistan. According to the results of the study, the best result in terms of dried product yield was noted in the Lodjejn F1 and Yusuf F1 varieties.

Keywords: variety; hybrid, moisture; cultivation technology; efficiency, storage; drying.

Введение

Основная цель государственной политики и стратегических задач аграрного производства является обеспечение населения высоковитаминной, качественной, экологически безопасной продукцией. Решением этой проблемы является повышение экономической эффективности производства овощей. Снижение затрат решается по всей технологической просе. В связи с этим, важной задачей специалистов этой сферы

является полное обеспечение потребности населения к сельскохозяйственной продукции не только во время сезона, а круглый год. Комплексное налаживание научно обоснованной организации хранения и переработки сельскохозяйственной продукции является важным фактором при решении задачи непрерывного обеспечения населения свежими продовольственными продуктами.

В нашей стране достаточно условий для получения ценных экологически чистых продуктов не только путем хранения свежих продуктов, но и организации их переработки, что дает возможность повысить экономическую эффективность путем существенного снижения излишних потерь овощей во время сезона. В настоящее время выведено множество новых сортов овощных культур, в т.ч. новых сортов и гибридов помидора, которые обладают своеобразными биологическими свойствами. При этом каждый из них требует особой технологии выращивания, что также имеет важное место в переработке овощей.

Известно, что в торговых центрах не успевают реализовывать всю продукцию, в результате чего определенное их количество остается. Основное решение при этом является их переработка, когда остаток в качестве продукции в новой форме возвращается на прилавки и способствует получению дополнительного дохода. В связи с этим, основная цель и задачи наших исследований является получение экологически чистой продукции, отвечающей стандартным требованиям, путем использования нереализованных плодов и овощей или избытка во время летнего сезона созревания для предотвращения подобных потерь.

Одним из способов переработки плодов и овощей является солнечно-воздушная сушка, т.е. как приводится у нас в литературе – сушка на солнце. Сушка на солнце обеспечивает получение экологически чистой продукции, так как в процессе такой сушки максимально используются такие природные ресурсы, как солнце, ветер и относительная влажность. Готовую продукцию, высушенную солнцем, используют в приготовлении пищи. При этом для приготовления не требуется длительного времени.

Во время сушки испаряется большое количество воды, что содержится в продукции, в результате чего продукция теряет массу до 7-10 раз, чем в свежем виде. В источниках рядом авторов установлено, что во время сушки в первую очередь испаряются свободные воды, содержащиеся в продукции до 70%, а затем – вода в микро карпах [8]. Как утверждает большинство исследователей, для максимального сохранения питательных и вкусовых качеств сушеной продукции следует удалять из нее лишнюю влагу [9]. В результате проведенных нами исследований мы пришли к выводу, что одинаковое распространение внешней и внутренней влаги в процессе сушки, т.е. их пропорция приобретает важное значение. Если в процессе сушки внешнее испарение происходит намного быстрее, чем внутреннее испарение, то на поверхности продуктов образуется корка. А это не только снижает качество продукции, но и способствует дальнейшему уменьшению испарения влаги и приводит к образованию трещин на поверхности продуктов.

В процессе сушки на солнце большое влияние на форму и объем сушеной продукции оказывают температура воздуха, относительная влажность и скорость ветра. То, насколько быстро испаряется влага из поверхности, по нескольким исследованиям, зависит от величины поверхности продукции.

Сушка на солнце практикуется в основном в регионах с низкой относительной влажностью и сухим воздухом. Район, в котором мы проводим исследования, отвечает

именно таким требованиям. Климатические условия нашей республики позволяют выращивать различные овощные культуры в большом количестве. Известно, что рацион правильного питания невозможно представить без овощей. Овощи не только дают людям жизненные силы, но и обладают терапевтическими свойствами.

Исходя из вышесказанного можно заключить, что кроме закладки помидора на хранение для круглогодичного потребления в свежем виде, требуется также и использование других способов. Помидор хранят в основном путем соления и консервирования. Помимо этого помидоры используют также и для приготовления различных соусов.

На сегодняшний день наиболее перспективным способом хранения помидора является хранение после предварительной сушки. В Узбекистане очень редко применяется данный способ. Сушка помидора широко распространена в мире. Сушеные помидоры используются для приготовления порошка, которая добавляется в пищу или пряности. Помидоры сушат в основном целыми плодами, разделяя плоды на ровные половинки или на разные дольки. Помидоры в наших условиях сушат в основном на солнце. В странах, где мало солнечных дней, часто сушат в различных электрических сушилках. Сушеные помидоры хранят в упаковке.

Томаты для сушки должны быть спелыми, но не переспевшими, не иметь повреждений, пятен и гнили. Тепличные и парниковые овощи не подходят – они не имеют аромата, и, как правило, слишком водянистые или не совсем спелые. Традиционно сушат помидоры красного цвета, сорта с желтыми и розовыми плодами содержат больше сока. Наиболее подходящими для сушки считают сливовидные сорта, мясистые, с плотной кожицей, небольшим количеством семян и сока. Во время сушки такие томаты теряют примерно 90% веса, тогда как другие сорта, содержащие большее количество сока, теряют до 95% веса. К тому же, излишне сочные помидоры требуют более длительного времени для сушки, и сушить их сложнее. Перед сушкой проводят подготовку томатов – их моют, удаляют плодоножки, нарезают дольками или кружочками. Кожицу оставляют – хотя это и увеличивает время сушки, но томаты сохраняют форму. Семена удаляют.

В качестве объекта исследования были отобраны районированные и интродуцированные в Узбекистане среднеспелые сортообразцы помидора, Бурса, Узбекистан, ТМК-22, Ложен, Мадрио, Юсуф F₁ и Новичок.

Методы исследования: исследования планировали проводить на опытной станции ТашГАУ, расположенной в Ташкентской области, на основе таких методических пособий, как «Технология хранения и переработки продукции растениеводства с основами стандартизации», «Научный эксперимент и обработка опытных данных» «Основы научных исследований». Статистический анализ данных будет осуществляться с помощью программы Microsoft Excel по методу Б.А.Доспехова, изложенном в пособии «Методика полевого опыта».

Наши опыты по сушке плодов помидора дольками в сушильном оборудовании с солнечными панелями проводились на учебно-опытной станции Ташкентского государственного аграрного университета и в лаборатории кафедры Хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. В сушильном оборудовании с солнечной панелью провели два опыта по сушке плодов помидора. В первом варианте опыта сушили плоды помидора, предварительно разрезав их на дольки. Опыты в сушильном оборудовании с солнечной панелью проводили в 4 повторностях и 4 вариантах:

В ходе анализа результатов исследования, проведенного в сушильных оборудованных с солнечной панелью, урожайность, несколько высокая относительно контрольного сорта, наблюдалась у гибрида Юсуф F₁ – 50,0 т/га, у которого выход сушеной продукции также был немного высоким и составил 111,0 %. Урожайность остальных четырех сортов была ниже относительно контрольного сорта Узбекистан.

Таблица 1

**Урожайность различных сортов помидора и количество выхода сушеной продукции,
2022-2023 гг.)**

№	Названия сортов	Годы исследований				Количество выхода продукции, %	± Выход продукции относительно контроля
		2022-2023 гг					
		Сухо е веще ство пере д сушк ой, %	Сред няя урожа йно сть, т/га	Проду кция, зало женная на сушку , г	Количес тво выхода сушеной продукци и, г		
Сушка дольками в сушильном оборудовании с солнечной панелью							
1	Узбекистан (контроль)	5,8	48,0	1048	63	6,0	-
2	Юсуф F ₁	5,1	50,0	1028	69	6,7	111,0
3	Бурхон F ₁	4,3	38,0	1031	60	5,8	96,6
4	ТМК-22	3,9	42,0	1022	47	4,5	75,0
5	Madera	4,8	35,0	1045	60	5,7	95,0
6	Lodjeyn F ₁	5,5	39,0	1060	58	6,4	90,0
7	Новичок	6,0	38,0	1050	76	7,2	120,0

Памятка: время на сушку плодов помидора, разделенных на четыре дольки, в среднем составило дней, т.е. 120 часов.

Выход сушеной продукции у сортов и гибридов помидора относительно контрольного сорта составил у Бурхон F₁- 96,6%, у ТМК-22- 75%, у Madera – 95,0%, у Lodjeyn F₁ - 90,0 % (рисунок 1)

Рисунок 1. Количество выхода продукции при сушке в сушильном оборудовании с солнечной панелью, %

Результаты опытов по сушке плодов помидора, нарезанных кружками, в сушильном оборудовании с солнечной панелью почти не отличились от наших предыдущих опытов по сушке дольками. Только в данном опыте время на сушку составило несколько короткий срок. Опыты, проведенные нами по сушке плодов помидора, нарезанных кружками, в сушильном оборудовании с солнечной панелью продолжались в среднем 3 дня, т.е. 72 часа при температуре 40-50⁰С.

Таблица 2

Сушка плодов помидора, нарезанных кружками, в сушильном оборудовании с солнечной панелью, 2020-2023 гг

№	Названия сортов	Продукция, заложенная на сушку, г	Количество выхода сушеной продукции, г	Количество выхода продукции, %	Время, часы на сушку
1	Узбекистан (контроль)	1090	60	5,5	72
2	Юсуф F ₁	1050	62	5,9	72
3	Бурхон F ₁	1025	58	5,6	72
4	TMK-22	1042	50	4,7	72
5	Madera	1060	55	5,1	72
6	Lodjejn F ₁	1042	62	5,9	72
7	Новичок	1035	78	7,5	72

В исследованиях, проведенных нами по сушке плодов помидора, нарезанных кружками, наиболее высокими показателями относительно контрольного сорта среди сортов и гибридов отличились Юсуф F₁- 5,9%, Lodjejn F₁- 5,9%, Новичок – 7,5%.

Остальные сорта и гибриды, участвовавшие в наших исследованиях, относительно контрольного сорта Узбекистан показали несколько низкие результаты – Madera - 5,1%, Бурхон F₁ - 5,6%. Наиболее низкий выход сушеной продукции отметили у ТМК-22 - 4,7 %.

Заключения

На сегодняшний день в мировом масштабе проводятся научные исследования в таких актуальных направлениях, как переработка плодоовощной продукции, богатой природными витаминами, микро- и макроэлементами, в частности плодов томата, и получение готовой продукции, максимально сохраняя в ней природные компоненты, а также по обеспечению конкурентоспособности готовой продукции, снижению затрат и себестоимости.

Технологии искусственной сушки могут занять достойное место в маленьких фермерских и семейных фермерских хозяйствах, а также на крупных предприятиях по переработке помидора. Высушенные искусственным путем или в открытом воздухе на солнце помидоры являются достойным продуктом для пищевой промышленности и потребления населением. По результатам опытов, проведенных по сушке плодов томата, рекомендуются к производству следующие.

1. Таким образом, выращивание и переработка помидора не только способствуют удовлетворению спроса населения к продукциям томата, но и дает возможность использовать отходы переработки в медицине и животноводстве в качестве ценного корма.

2. В фермерских хозяйствах всегда выращивали сырьё, при них следует создавать перерабатывающие предприятия;

3. На сегодняшний день с каждым днем растет ассортимент продукции из помидора, по этой причине необходимо внедрять современные зарубежные технологии по приготовлению такой продукции и наладить работы по ее экспорту путем увеличения объемов переработки помидора.

4. Фермерским хозяйствам и предпринимателям при сушке плодов томата рекомендуется использовать гибриды Новичок и Lodjeun F₁ в сушильном оборудовании с солнечной панелью.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёев Ш.М. ПП-3377. “О дополнительных мерах по поддержке отечественных экспортёров плодоовощной продукции, винограда, бахчевых культур, бобовых, а также сушеных овощей и фруктов” –Ташкент, 6 января 2017 года, [www.Lex.UZ / 2017 / 1-2-b](http://www.Lex.UZ/2017/1-2-b).
2. Мирзиёев Ш.М. ПП-4406 «О дополнительных мерах по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и дальнейшему развитию пищевой промышленности» – Ташкент, 29 июля 2019 года. [http:// www.Lex.UZ / 2019 / 1-2-b](http://www.Lex.UZ/2019/1-2-b).
3. Указ Президента Республики Узбекистан УП-60 “О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы” от 28 января 2022 года.
4. Zuev V., Abdullaev A. Sabzavot ekinlari va ularni etishtirish texnologiyasi. – Т.: O‘zbekiston, 1997. – 169-172 b.
5. Oripov R., Sulaymanov I, Umirzoqov E. Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. – Т.: Mehnat, 1991. – 45-59 b.
6. Rasulov A. Kartoshka, sabzavot va poliz mahsulotlarini saqlash. – Т.: Mehnat, 1995. – 89-120 b